

KOGNITIV POETIKA

Hakimov Muhammadjon Xo'jaxonovich

Farg'ona davlat universiteti Filologiya fanlar doktori professor

Djuraboyeva Xusnida Muzaffar qizi

Farg'ona davlat universiteti Magistratura bo'limi Lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi II bosqich magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952200>

Annotatsiya: Maqolada kognitiv poetikaning kognitiv tilshunoslik bilan aloqasi bo'yicha kognitiv poetikani o'rganish yo'nalishlaridan biri sifatida tushunish ko'rsatilgan, bu kognitiv fanning tamoyillari, usullari va mexanizmlarini poetika tavsifi bilan bog'lash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: she'riy til; badiiy fikrlash; poetika; kognitiv poetika; kognitiv lingvistika; she'riy matn.

Adabiy tanqid bilim, bilish va adabiyotni yaratish uchun oldindan olingan nutq bo'yicha bilimlarni ishlab chiqaradi. Aytish mumkinki, so'z inson ongiga o'zaro ta'sir qiladi va tushuncha beradi, ya'ni kitobxonga badiiy asar qahramonlarining harakatlari, fikrlari va his-tuyg'ulari haqida ma'lumot beradi. Nisbatan so'nggi paytlarda "aql ilmi" yoki "kognitiv fan" deb nomlangan fanga yo'naltirilgan paradigma ongning asosiy tadqiqot ob'ektiga aylantirdi. Shunday qilib, gumanitar fanlar mutlaqo boshqacha gnosemik loyihalarni, ya'ni bilishning turli usullari va maqsadlarini o'rganishga moyil. Shunday bo'lsa-da, kognitiv fan fan sifatida o'rganila boshlanganidan buyon o'zining adabiyot va adabiyotshunoslik bilan do'stona munosabatda ekanligi ajablanarli emas.

Oxirgi ellik yil ichida ong so'zi o'z ma'nosini o'zgartirdi. Aslini olganda, u ratsionallikni ruhiy hayotning hissiy va impulsiv nuqtai nazaridan ajratib turdi. Endi u bevosita qo'zg'atuvchilarni tahlil qilishdan tortib, sub'ektiv ekstriensiyani tashkil qilishgacha bo'lgan miya faoliyatining barcha ma'lumotlariga murojaat qilish uchun ishlatiladi. So'nggi terminologiyada idrok o'z ichiga qayta, xotira, diqqat, muammoni hal qilish, til, fikrlash va tasvir kabi o'z ichiga oladi.

"Poetika" atamasi adabiyotshunoslik va tilshunoslikda, shuningdek, umuman filologiyada qo'llanilishi bo'yicha ancha uzoq ilmiy an'anaga ega, buni lug'atlar va maxsus asarlar materiallari, ham darslik va o'quv qo'llanmalari materiallari yaqqol tasdiqlaydi. . Shu bilan birga, adabiyotshunos va tilshunoslarning asarlarida poetika va uning predmetiga ta'riflarni uchratamiz. Bu adabiy bilimlarni ham ifodalovchi fan sifatida poetikaning fanlararo xususiyatidan dalolat beradi, xususan, "adabiyot turlari va janrlarining o'ziga xos xususiyatlari, yo'nalishlari va yo'nalishlari, uslublari va usullari", "turli adabiyotlarning ichki bog'liqlik va o'zaro bog'liqlik qonuniyatlari" haqida. Badiiy yaxlitlik darajalari" va lingvistik bilimlar, xususan, "til vositalaridan badiiy foydalanish" haqida. Shu munosabat bilan adabiyot nazariyasi bilan mohiyatan mos keladigan poetikaning keng tushunchasi va she'riy til yoki badiiy nutqni o'rganish bilan bog'liq tor tushuncha qabul qilinadi. Ammo bu ikkala holatda ham bizda poetika haqida tor tushuncha bor, faqat turli fanlar bilan bog'liq va keng ma'noda poetika asarni adabiy tahlil qilish masalalarini ham, uning lingvistik tahlili masalalarini ham o'z ichiga oladi. Adabiy asar strukturasi poetik (badiiy, estetik, ekspressiv) funktsiyani amalga oshirish ko'rinishi.

"Kognitiv", ya'ni bilish bilan bog'liq atama ham mohiyatan fanlararo xususiyatga ega, chunki "kognitiv fan" atamasi E.S. Kubryakova ma'lum miqdordagi ilmiy fanlarni birlashtirish va fanlararo fanni yaratish uchun "soyabon" sifatida ko'rib chiqilishi kerak, bu fanlardan birini

to'liqroq va to'liqroq tushunish uchun turli mutaxassisliklar olimlarining sa'y-harakatlarini birlashtirish uchun zarur bo'lgan usul va usullarni ishlab chiqadi. Eng murakkab hodisalar esa tabiat ongi va inson ongi". Shu bilan birga, turli fanlar kognitiv fanning bir qismi bo'lib, idrokning turli tomonlari va u bilan bog'liq jarayonlar va natijalar oladigan shakllar bilan shug'ullanadi. Tilshunoslik, masalan, lingvistik bilimlar tizimlari bilan shug'ullanadi, falsafa - bilishning umumiy muammolari va kognitiv jarayonlar metodologiyasi va boshqalar bilan shug'ullanadi. Boshqa tomondan, idrok boshqa fanlarning jarayonlari va natijalarini tushunishning jihatlaridan biri bo'lishi mumkin. Masalan, lingvistik bilim insonning shaxs sifatidagi faoliyati, uning atrofidagi dunyoni va bu dunyodagi o'zini idrok etish bilan bog'liq ko'plab psixologik jarayonlar va natijalarni chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, kognitiv, adabiyot va lingvistik fanlarning birlashishi mutlaqo tabiiy bo'lib chiqadi, chunki u badiiy asarning tabiati bilan belgilanadi, buning iloji bo'lmagan joyda, ushbu ob'ektning ontologik holati nuqtai nazaridan uni tafakkur (ong), adabiyotshunoslik va tilshunoslik nuqtai nazaridan bir butun sifatida alohida tushuniladi. Bunday bo'linish faqat tadqiqotning maqsadga muvofiqligi nuqtai nazaridan mumkin, agar ob'ektni biron bir jihatda batafsil o'rganish asarning ushbu tarkibiy qismlarining har birining qonuniyatlari va rivojlanishini badiiy bir butun sifatida yanada chuqurroq tushunish va tavsiflash imkonini beradi. Binobarin, bizning fikrimizcha, poetika fanlararo fan bo'lib, uning predmeti she'riy (badiiy) matnni, birinchi navbatda, bilish, adabiy ijod va til nuqtai nazaridan o'rganish tamoyillari va usullaridan iborat.

Shunga ko'ra, kognitiv poetika uning lingvistik poetika, strukturaviy poetika, tarixiy poetika kabi turlari bilan bir qatorda turadi. Bu birikmada poetika ob'yekt bo'lib, "kognitiv" ta'rifi bu obyektning kognitiv jihatda tushunishni maqsad qiladi. Shuning uchun bu holda bilishning tadqiqot ob'ekti sifatida poetikaga nisbatan kognitiv jihat tadqiqot predmeti sifatida nimani o'z ichiga oladi? Va, eng avvalo, biz adabiy asar yoki badiiy matnni til yordamida aqliy ijodiy jarayonlarning moddiy vakili sifatida bilishimiz natijasida oladigan bilimlar va ijodkor tomonidan yaratilgan natijalar nuqtai nazaridan adabiy asar va uning tilining inson faoliyatining ruhiy sohasi bilan bog'liqligi esa shubhasizdir. Binobarin, adabiy tanqidni ham, tilshunoslikni ham kognitiv fanning nazariy muammolari aspektida ko'rib chiqish mantiqiy va tabiiy bo'lib chiqadi.

To'g'ri, bizda hali ham tilshunoslikka nisbatan "kognitiv" atamasining ko'proq taqsimlanishi mavjud. Hozirgi vaqtda ko'pchilik olimlar kognitiv tilshunoslikni zamonaviy ustuvor yo'nalish sifatida tan oladilar. Adabiy tanqidga nisbatan "kognitiv" tushunchasi bilan uyg'unlashuv unchalik keng tarqalmagan. Shuning uchun ham, umuman olganda, poetikaga kognitiv yondashuv hali ham yagona nazariy, uslubiy va tadqiqot bazasiga ega emas, degan fikrni aytish mumkin. Poetika izchil va keng qamrovli nazariya emas, bu kognitiv poetikaning u yoki bu holatini aniq idrok etish uchun etarli bo'ladi.

Bizningcha, birinchi navbatda, she'riyat va nasrda adabiy ijodda namoyon bo'ladigan, amaliy (oddiy) tilga qarama-qarshiligida namoyon bo'ladigan poetikaning she'riy til ob'ekti sifatidagi o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash muhim, chunki poetika o'z eng umumiy ta'rifi og'zaki (poetik) ijod yoki san'at fani til bilan bog'liq bo'lib chiqadi.

Demak, R.Jeykobsonning fikricha, "poetika umuman og'zaki xabarlarining, xususan, she'riyatning poetik vazifasini lingvistik tadqiq qiladi. She'riy asarlarni til prizmasi orqali ko'rib chiqish bilan shug'ullanuvchi va she'riyatdagi hukmronlik vazifasini o'rganuvchi

poetika, ta'rifiga ko'ra, she'riy matnlar talqinidagi boshlang'ich nuqtadir". Bu, albatta, poetikaning boshqa fanlar bilan eng muhim aloqalarini inkor etishni anglatmaydi, uning jihatlari poetikada taqdim etiladi. Bu erda faqat V.M. Jirmunskiy: "She'riyatda badiiy obraz til yordamida yaratiladi. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, poetikaning birinchi bo'limi, uning pastki qavati tilshunoslikka yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Tilshunoslikka yo'naltirilganlik, ayniqsa, 1920-yillarda Moskva tilshunoslik doirasi vakillarining asarlarida yaqqol namoyon bo'ldi. 20-asr Shunday qilib, G.O.Vinokura nuqtai nazaridan, "poetika va tilshunoslik o'rtasida tub farq yo'q". Tilshunoslikni poetikaning asosi deb hisoblagan Opopozovlar ham bu pozitsiyaga yaqin edilar. V.M.Jirmunskiyning yuqoridagi fikriga, shuningdek, uning "Poetikaning materiali so'z, tizimli qurilish poetikasining asosidir" degan fikrga qarang. Tilshunoslik bizga beradigan til faktlarining tasnifiga asoslanishi kerak. Hozirgi vaqtda, albatta, bu pozitsiyalarning ekstremal tabiati tan olinadi.

M.M. Baxtin buni juda aniq ifodalagan. Tilshunos til faktlarining poetika uchun ahamiyatini anglagan tilning lingvistik elementi va asarning konstruktiv elementi bir-biriga mos kelishi kerakligi haqidagi fikrni mutlaqo isbotlanmagandeb hisobladi. Uning fikriga ko'ra, "Ular turli tekisliklarning hodisalari sifatida mos kelmaydi va mos kelmaydi". Tilning kognitiv tahlili suhbatdoshni dunyoqarashiga ham bog'liq bo'ladi. Ular fikrni ichki kechinmalariga ko'ra anglaydilar. [8,9,10] har bir inson hayotida bo'layotgan voqea-hodisalarga asoslanib fikr bildiradilar. "Dunyoni ko'proq bilish va sodir qilish uchun" Til orqali xalqning madaniyati, tarixi, urf-odati va o'ziga xos ko'rinishlari ifodalanadi. Inson o'ziga xos "madaniyat tashuvchisi" hisoblanadi. Uning fe'l-atvori qandayligi nutqida aks etadi. So'zlayotganda foydalanayotgan so'z va so'z birikmalari, ovozinging ohangi, imo-ishoralarning ko'lami, nigohi bular hammasi, umumiy o'ziga xos shaxsiyatini kompozitsion butunlikda aks etadi. Agar suhbatdoshingizni kuzatsangiz, juda murakkab nutqiy va jismoniy harakatlar majmuasini kashf qilasiz. Albatta, xorijiy tilni o'rganishda o'sha tilning "tashuvchi" si kabi bir butunlikni qanday o'zlashtiramiz? [11,12,13] Bizning fikrimizcha, yuqorida aytib o'tgan tilshunoslikka oid sohalar shu muammoning yechimini qidirmoqda. Bu esa bizga o'rganayotgan tilimizni anglab yetishimizga yordam beradi. O'rgatishning dastlabki maqsadlaridan biri o'rganuvchida kommunikativ til ko'nikmalari va ularning ijtimoiy- madaniy dunyoqarashini boyitish, hamda madaniyat haqidagi mulohazalarda bayon qilinadigan fikr-mulohazalarning saviyasini oshirishdan iborat. Madaniyatning til bilan o'zaro bog'liqligi murakkab psixolingvistik jarayonlardan biri bo'lib, bunda so'zlarning to'gori tarjima qilinishi muhim hisoblanadi. Tarjima axborotning asl ma'nosini ifodalashda lingvistik birliklarni mosini topish va ularning samarali qo'llanilishini o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. [14,15] Xulosa qilib, yuqoridagi tahlillardan so'ng shunday umumiy fikrlar kelindi, til orqali xalqning madaniyati, tarixi, urf-odati va o'ziga xos ko'rinishlari ifodalanadi. Inson o'ziga xos "madaniyat tashuvchisi" hisoblanadi. [16,17] Uning fe'l-atvori qandayligi nutqida aks etadi. So'zlayotganda foydalanayotgan so'z va so'z birikmalari, ovozinging ohangi, imo-ishoralarning ko'lami, nigohi bular hammasi, umumiy o'ziga xos shaxsiyatini kompozitsion butunlikda aks etadi. Agar suhbatdoshingizni kuzatsangiz, juda murakkab nutqiy va jismoniy harakatlar majmuasini kashf qilasiz.

References:

1. Бахтин М.М. Формальный метод в литературоведении. М., 1993.
2. Винокур Г.О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. М., 1990.
3. Гаспаров М.Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М., 1987.
4. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. М., 2009.
5. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1971.
6. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
7. Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
8. Abdulakhatovna, K. R. (2022). LANGUAGE ACQUISITION. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(10), 113-118.
9. Abdulakhatovna, K. R. (2022). DIPLOMATIC DISCOURSE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 18-22.
10. Abdulaxatovna, X. R. (2022). ABRAHAM LINKOLN IBORALARINING MISOLIDA NUTQNING PSIXOLINGVISTIK KO 'RINISHI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 413-416.
11. Abdulakhatovna, K. R. (2022). THE NOTION SPEECH ACTS AND ANALYSES OF THE WORK "A CUP OF TEA" BY KATHERINE MANSFIELD. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(08), 135-140.
12. Ravshanovna, T. M., & Abdulakhatovna, K. R. (2022). Typology. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 101-107.
13. Xamrakulova, R. (2023). TURLI SOHA VAKILLARIGA CHET TILINI O'QITISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(2 Part 2), 45-49.
14. Turdimatova, M., & Khamrakulova, R. (2023). COGNITIVE LINGUISTICS AND ITS ANALYSIS IN DIFFERENT VIEWS OF LINGUISTICS. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 3), 148-152. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13013>
15. Turdimatova, M., & Khamrakulova, R. (2023, April). INTERDISCIPLINARY PROPERTIES OF THE SUBJECT. In International Conference On Higher Education Teaching (Vol. 1, No. 2, pp. 24-28).
16. Khamrakulova, R. (2023, April). COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO FAMOUS LITERARY WORKS "UNFORGETTABLE DAY" BY GABRIEL GARCIA MARQUEZ AND "THE NECKLACE" WRITTEN BY GUY DE MAUPASSANT. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 3, pp. 101-104).
17. Khamrakulova, R., & Tojaliev, S. (2023). THEORIES ABOUT THE ORIGIN AND FORMATION OF LANGUAGE. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(16), 19-23.